

ANEXO C

Cálculo de elementos finitos (FEA)

1. Introducción

El presente anexo compila los análisis por Elementos Finitos (FEA) realizados en **SolidWorks Simulation 2019** para los principales componentes de la **máquina de ensayo de tracción** (capacidad nominal: **10 [kN]**) que están sometidos mecánicamente por el propio ensayo.

La finalidad principal es la obtener las deformaciones de cada componente para poder calcular la rigidez total de la máquina y poder garantizar que se cumpla con lo solicitado en el **punto 5.1.6** de la norma **ASTM D638**.

En segundo lugar, ofrecer una visión clara y homogénea del criterio de diseño, las hipótesis asumidas y los parámetros de evaluación aplicados, de modo que los resultados puedan interpretarse y compararse con confianza.

2. Objetivo y alcance del análisis

- a. Verificar la integridad mecánica de cada pieza bajo la carga máxima de servicio (10 [kN]), identificando concentraciones de tensión y desplazamientos críticos.
- b. Evaluar la rigidez global de la máquina, cuantificando el aporte de deformación elástica de cada elemento al desplazamiento total medido en el ensayo.
- c. Respaldar el proceso de diseño iterativo: los estudios se emplearon para dimensionar componentes y seleccionar materiales adecuados.
- d. Todos los estudios son lineales estáticos (materiales en régimen elástico) salvo que se indique lo contrario.

3. consideraciones y criterios de aceptación

- a. Las **condiciones de contorno** siempre parten del ensamble que rodea al componente estudiado, hasta llegar a condiciones de contorno equivalentes con iguales valores de convergencia y también para evitar posibles fallas en el solver.
- b. El estudio de los componentes parte para el supuesto que la maquina este ensayando una probeta **ASTM D638 Tipo I**.
- c. Se acepta un **error de norma de energía** alto en zonas donde las sollicitaciones no representan un riesgo de falla en el componente estudiado. En donde si es crítico se aplicará un control de mallado para reducir el error y garantizar convergencia en los resultados.
- d. **Factor de seguridad (FDS) ≥ 2** ; se toleran puntos locales < 1 % del volumen con $FDS < 1$ cuando la plastificación no compromete la función.

5. metodología

Para poder realizar el estudio de la máquina, se realizó el análisis de elementos finitos **por partes**, debido a que la simulación del ensamblaje completo de la misma presentaba errores de resolución en el **solver** del software utilizado, dado a su alta complejidad.

Entonces, cada submodelo fue analizado considerando condiciones de contorno equivalentes, es decir, se fijó un extremo del componente y se aplicó una fuerza en el otro, simulando de manera encadenada la transferencia de esfuerzos como si se tratara del sistema completo. De esta forma, fue posible obtener la deformación individual de cada componente y así poder realizar la sumatoria total requerida, para verificar el cumplimiento de la norma **ASTM D638** en el **punto 5.1.6**.

Como se observa en la **siguiente figura**, el ensamblaje se dividió en 12 partes, de las cuales varias de esas se repiten dado a la simetría de la máquina (componentes [1], [2] y [3]). Las condiciones de contorno (propuestas en principio) de cada

componente se definen dentro de sus límites de contorno (límites [a], [b], ... [K]).

Componentes analizados de la máquina de ensayo de tracción:

Simulación conjunto mordaza

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN] probeta 3,2[mm]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones.....	2
Información de modelo.....	3
Propiedades de estudio	5
Unidades	5
Propiedades de material.....	6
Cargas y sujeciones	7
Información de contacto.....	8
Información de malla	9
Fuerzas resultantes	10
Resultados del estudio	11
Conclusión	18

Descripción

Cálculo para probeta Tipo I, espesor $e=3,2$ [mm]
Cuñas incluidas en el estudio de la mordaza.

La sujeción está por encima de la mordaza, simulando el perno pasador y las fuerzas en las cuñas simulando el contacto de sujeción con la probeta.

Este estudio es para un esfuerzo de 10[kN].

Suposiciones

Modelo original

Modelo analizado

Para el análisis se excluyeron las guías laterales de las cuñas, (piezas en rojo) ya que, al introducir los contactos o condiciones de contorno, el *solver* arrojaba errores de resolución.

Para simular el comportamiento de la sujeción de las cuñas con la probeta, se ubicó una a modo de ensayo de tracción, una del tipo I de espesor 3,2[mm] de acero AISI 1045.

La elección de acero para la probeta fue porque que al ser de un material más rígido que un plástico se evitaría un mayor desplazamiento de las cuñas al querer apretarla para sujetarla. Además, cuando se intentó usar plástico como un PA6, todos los *solver* arrojaban el error:

Se observa un rectángulo verde en la probeta, eso representa el área de contacto con las cuñas en la sujeción para el ensayo de tracción.

Información de modelo

SOLIDOS		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Simetria cuña_V3</p>	Sólido	<p>Masa:0,212179 kg Volumen:2,70292e-05 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:2,07935 N</p>
<p>Cuerpo mordaza</p>	Sólido	<p>Masa:1,64461 kg Volumen:0,000209504 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:16,1171 N</p>
<p>Cuña_V3</p>	Sólido	<p>Masa:0,212179 kg Volumen:2,70292e-05 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:2,07935 N</p>
<p>Probeta tipo I e=3,2[mm]</p>	Sólido	<p>Masa:0,0657452 kg Volumen:8,37518e-06 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:0,644303 N</p>

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	Conjunto mordaza cuña
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Activar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Desactivar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/mm ² (MPa)

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 530 N/mm²</p> <p>Límite de tracción: 625 N/mm²</p> <p>Módulo elástico: 205.000 N/mm²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7,85 g/cm³</p> <p>Módulo cortante: 80.000 N/mm²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • simetría cuña_V3 • cuerpo mordaza • cuña_V3 • probeta tipo I e=3,2[mm]
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción
Fijo-2		<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Geometría fija</p>

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-0,0616379	10.000,3	-0,468678	10.000,3
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-3		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 5.000 N</p>
Fuerza-4		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 5.000 N</p>

Información de contacto

Contacto	Imagen del contacto	Propiedades del contacto
<p>Contacto entre componentes-1</p> <p>–</p> <p>Cuña izquierda</p> <p>Cuerpo mordaza</p>		<p>Tipo: Sin penetración (Superficie a superficie)</p> <p>Componentes: 2 Sólido(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p>
<p>Contacto entre componentes-3</p> <p>–</p> <p>Cuñas</p> <p>probeta</p>		<p>Tipo: Sin penetración (Superficie a superficie)</p> <p>Componentes: 3 Sólido(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,51</p>
<p>Contacto entre componentes-4</p> <p>–</p> <p>Cuña derecha</p> <p>Cuerpo mordaza</p>		<p>Tipo: Sin penetración (Superficie a superficie)</p> <p>Componentes: 2 Sólido(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p>

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	7,86204 mm
Tamaño mínimo del elemento	1,57241 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden
Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible	Desactivar

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	86004
Número total de elementos	55228
Cociente máximo de aspecto	839,39
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	97,4
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,217
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:02
Nombre de computadora:	LEGION

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		Entidades: 5 cara(s) Unidades: mm Tamaño: 2,07169 Cociente: 2,07169

Trazados de calidad de malla

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-0,0616379	10.000,3	-0,468678	10.000,3

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos totales	URES: Desplazamientos resultantes	0,000 mm Nodo: 3420	0,734 mm Nodo: 960

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,000 Elemento: 153	0,001 Elemento: 27471

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos en Y con y sin cuñas	UY: Desplazamiento de Y	-0,7258 mm Nodo: 1455	0,07703 mm Nodo: 20109

Se evidencia el desplazamiento longitudinal de las cuñas en conjunto con la probeta.

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad	Automático	1,3 Nodo: 24899	15.242,0 Nodo: 1743

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones	ERR: Error de norma de energía	0 Elemento: 48	198 Elemento: 54143

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos	UX: Desplazamiento de X	-0,238 mm Nodo: 4265	0,238 mm Nodo: 15662

Nombre del modelo: wegge_grip_10kn_i3D_v3_FEA_cuñas
 Nombre de estudio: TRACCION(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Factor de seguridad Factor de seguridad1
 Criterio: Automático
 Distribución de factor de seguridad: FDS mín = 3,9

FDS corte plano XY - con
 cuñas y probeta
 e=11[mm]

Conclusión

Se evidencia gran desplazamiento en las cuñas $-0,7$ [mm]. Esto puede ser porque al querer sujetar la probeta, las cuñas se deben deslizar sobre el plano inclinado del cuerpo mordaza, con lo cual terminan moviéndose en conjunto con la probeta.

El factor de seguridad está siempre por encima de 1,3, siendo solo el 7% del volumen de la geometría estudiada el que trabaja por debajo de 4.

La deformación longitudinal que aporta el cuerpo de la mordaza a la máquina en un ensayo de tracción de 10 [kN], es en promedio de $0,07155$ [mm].

La mordaza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Cuando se quiso simular como se comportaría este estudio con una probeta plástica, ninguno de los solvers pudo terminar el cálculo por acusar grandes desplazamientos, solo con materiales más rígidos como metales comenzaba a converger a resultados similares a este estudio.

Cuando se reemplazo la probeta de acero por una pared rígida ideal, las deformaciones longitudinales (UY) bajaron a la mitad.

De vuelta, demasiado alto en las cuñas al margen de no poder ceder en el contacto con la probeta “idealmente rígida”.

Es por esto que, las cuñas deben dejarse afuera del cálculo de las deformaciones longitudinales de los componentes de la máquina.

Simulación de pasador mordaza

Fecha: domingo, 29 de junio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones.....	5
Información de malla	6
Fuerzas resultantes.....	7
Resultados del estudio	8
Conclusión	11

Descripción

El pasador es de Ø8, se utiliza para vincular la mordaza con el perno de unión a la celda de carga o rótula dependiendo si es la mordaza inferior o superior.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

Se simulan los contactos, sujeciones y esfuerzos del ensamblaje con el cuerpo mordaza y el perno de fijación con la rótula. Para esto se divide geoméricamente el pasador con líneas de partición donde se aplicarán las condiciones de contorno.

Información de modelo

Nombre del modelo: pasador de sujecion mordaza
Configuración actual: cortes de estudio

Sólidos		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Línea de partición2</p>	Sólido	Masa: 0,0191051 kg Volumen: 2,43377e-06 m ³ Densidad: 7.850 kg/m ³ Peso: 0,18723 N

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kN
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	FFEPlus
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/mm ² (MPa)

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Desconocido</p> <p>Límite elástico: 530 N/mm²</p> <p>Límite de tracción: 625 N/mm²</p> <p>Módulo elástico: 205.000 N/mm²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7,85 g/cm³</p> <p>Módulo cortante: 80.000 N/mm²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,2e-05 /Kelvin</p>	<p>Sólido 1(Línea de partición2)(pasador de sujecion mordaza)</p>
<p>Datos de curva:N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción															
Fijo-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Geometría fija</p>															
<p>Fuerzas resultantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componentes</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>Resultante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuerza de reacción(N)</td> <td>-724,802</td> <td>0,0194686</td> <td>-0,534801</td> <td>724,802</td> </tr> <tr> <td>Momento de reacción(N.m)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Componentes	X	Y	Z	Resultante	Fuerza de reacción(N)	-724,802	0,0194686	-0,534801	724,802	Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Componentes	X	Y	Z	Resultante													
Fuerza de reacción(N)	-724,802	0,0194686	-0,534801	724,802													
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0													
Sobre caras cilíndricas-1	<p>Sobre caras cilíndricas: Radial (mm): 0</p>	<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- mm Unidades: mm</p>															
<p>Fuerzas resultantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componentes</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>Resultante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuerza de reacción(N)</td> <td>-9.305,4</td> <td>-0,179787</td> <td>-0,111952</td> <td>9.305,4</td> </tr> <tr> <td>Momento de reacción(N.m)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Componentes	X	Y	Z	Resultante	Fuerza de reacción(N)	-9.305,4	-0,179787	-0,111952	9.305,4	Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Componentes	X	Y	Z	Resultante													
Fuerza de reacción(N)	-9.305,4	-0,179787	-0,111952	9.305,4													
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0													

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		<p>Entidades: 2 cara(s), 1 plano(s) Referencia: Vista lateral Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N</p>

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	1,95125 mm
Tamaño mínimo del elemento	0,390249 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	33123
Número total de elementos	21608
Cociente máximo de aspecto	6,5755
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	96,6
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:04
Nombre de computadora:	LEGION

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		Entidades: 6 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,521457 Cociente: 0,521457

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-10.000,5	0,0194686	0,0824199	10.000,5

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Conclusión

La pieza en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 3.

La deformación longitudinal que aporta esta pieza a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,00096[mm]. Para este pasador es perpendicular a su eje.

La pieza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Simulación de perno de unión mordaza

Fecha: sábado, 5 de julio de 2025
 Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
 Nombre de estudio: 10[kN]
 Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	3
Propiedades de estudio	4
Unidades	4
Propiedades de material	5
Cargas y sujeciones.....	6
Definiciones de conector	7
Información de contacto	7
Información de malla	8
Fuerzas resultantes.....	10
Resultados del estudio	11
Conclusión	15

Descripción

El perno es de $\varnothing 15$ en la zona donde cruza el pasador y roscado macho M12 en el otro extremo donde se vincula con la celda de carga o con la rótula inferior SKF SI 12C, se utiliza para vincular la mordaza con la celda de carga o rótula dependiendo si es la mordaza inferior o superior.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

Para simplificar el cálculo se eliminó el roscado M12 y se dejó solo su núcleo de $\varnothing 10$, para aplicar sobre esta cara cilíndrica el esfuerzo de tracción. Esto se ve en la zona oscura donde se representa la parte que estaría solidaria con la siguiente pieza, ya sea la celda de carga o la rótula inferior dentro del ensamblaje de la máquina.

Perno de unión mordaza simplificado.

Información de modelo

Nombre del modelo: perno de unión mordaza
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
Perno de unión mordaza 	Sólido	Masa:0,0547362 kg Volumen:6,97277e-06 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:0,536415 N

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn fijacion cilindrica
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Activar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	<p>perno de unión mordaza</p>
<p>Datos de curva:N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción
Sobre caras cilíndricas-1		<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- Unidades: mm</p>

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-3,59235	-10.000,7	3,48283	10.000,7
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Sobre caras cilíndricas-2		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- Unidades: mm</p>
---------------------------	---	---

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0,483204	-452,644	0,32745	452,645
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-2		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara < 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N</p>

Definiciones de conector

No hay datos

Información de contacto

No hay datos

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	2,12233 mm
Tamaño mínimo del elemento	0,424465 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	29478
Número total de elementos	19660
Cociente máximo de aspecto	6,3741
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	99,4
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:01
Nombre de computadora:	SURFACE4

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		<p>Entidades: 8 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,955602 Cociente: 0,955602</p>

Trazados de calidad de malla

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-0,398092	-10.000,7	0,32745	10.000,7

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,00000 Elemento: 5408	0,00069 Elemento: 8954

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,000 mm Nodo: 402	0,017 mm Nodo: 4493

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UY: Desplazamiento de Y	-0,0000 mm Nodo: 7876	0,0165 mm Nodo: 4493

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	0 Elemento: 62	36,4 Elemento: 2768

Conclusión

La pieza en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 2,9.

La deformación longitudinal que aporta esta pieza a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,011[mm].

La pieza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Simulación de rótula SA12C

Fecha: domingo, 6 de julio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	3
Propiedades de estudio	4
Unidades	4
Propiedades de material	5
Cargas y sujeciones	6
Definiciones de conector	7
Información de contacto	7
Información de malla	8
Fuerzas resultantes	9
Resultados del estudio	10
Conclusión	14

Descripción

Rótula macho M12, la geometría usada corresponde a una rótula SKF SA12C. El material no se especifica de parte del fabricante por lo que se usará en este estudio un acero AISI 1010.

El modelo 3D se bajó del repositorio oficial de SKF.

Este estudio es para un esfuerzo de 10[kN].

Suposiciones

En este estudio no se tiene en cuenta el filete de la rosca M12.

El diámetro sigue siendo de 12[mm].

La ubicación de la fuerza aplicada se estima en base cuanto se introduce la rosca en la celda de carga (34[mm] desde el centro de la rótula).

Información de modelo

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
Rótula sa12c 	Sólido	Masa:0,0963076 kg Volumen:1,22373e-05 m ³ Densidad:7.870 kg/m ³ Peso:0,943815 N

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn sujeciones deslizantes
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	FFEPlus
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Activar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1010 Barra de acero laminada en caliente</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Desconocido</p> <p>Límite elástico: 1,8e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 3,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.870 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,2e-05 /Kelvin</p>	<p>rótula sa12c</p>
<p>Datos de curva: N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Sobre caras cilíndricas-1		<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- Unidades: mm</p>		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-2,9825	9.977,22	2,72411	9.977,22
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Rodillo/Control deslizante		<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Rodillo/Control deslizante</p>		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0,0716486	225,069	1,11408	225,072
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Sobre caras cilíndricas-2		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- Unidades: mm</p>		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0,305006	0	0,27823	0,412845
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N</p>

Definiciones de conector

No hay datos

Información de contacto

No hay datos

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	1,58489 mm
Tamaño mínimo del elemento	1,58489 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	47911
Número total de elementos	31907
Cociente máximo de aspecto	7,1453
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	98,7
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:01
Nombre de computadora:	SURFACE4

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		<p>Entidades: 3 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,691587 Cociente: 0,691587</p>

Control-2		<p>Entidades: 2 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,792444 Cociente: 0,792444</p>
-----------	---	--

Trazados de calidad de malla

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	0,37658	9.977,22	3,00243	9.977,22

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones	VON: Tensión de von Mises	0,3 N/mm ² (MPa) Nodo: 6936	268,8 N/mm ² (MPa) Nodo: 236

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,0000 mm Nodo: 2540	0,0244 mm Nodo: 9366

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UY: Desplazamiento de Y	-0,0244 mm Nodo: 9366	-0,0000 mm Nodo: 2540

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	1,730e-06 Elemento: 12289	9,837e-04 Elemento: 5989

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	0 Elemento: 5340	70,9 Elemento: 6720

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad rango hasta 1.5	Automático	1 Nodo: 236	565 Nodo: 6936

Nombre del modelo: rotula sa12c
 Nombre de estudio: 10kn sujecciones deslizantes(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Factor de seguridad Factor de seguridad rango hasta 1.5
 Criterio: Automático
 Distribución de factor de seguridad: FDS mín = 0,67

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad2	Automático	1 Nodo: 236	565 Nodo: 6936

Conclusión

Este estudio fue concretamente para obtener las deformaciones longitudinales, ya que se comprende que, al ser una pieza comercial, esta cumple con los factores de seguridad pertinentes.

La deformación longitudinal que aporta esta pieza a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,020691[mm].

Simulación de pasador rótula inferior

Fecha: lunes, 7 de julio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Información de malla	6
Fuerzas resultantes	7
Resultados del estudio	8
Conclusión	11

Descripción

El pasador es de $\varnothing 12$, se utiliza para vincular la rótula inferior con el conjunto travesano fijo.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

Se simulan los contactos, sujeciones y esfuerzos del ensamblaje con la rótula inferior y el conjunto travesano fijo. Para esto se divide geoméricamente el pasador con líneas de partición donde se aplicarán las condiciones de contorno.

Información de modelo

Sólidos		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Pasador rótula inferior</p>	Sólido	<p>Masa:0,0697156 kg Volumen:8,88096e-06 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:0,683213 N</p>

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	FFEPlus
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Activar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	<p>pasador rótula inferior</p>
<p>Datos de curva: N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción
Sobre caras cilíndricas-2		Entidades: 2 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; 0 rad.; --- Unidades: mm

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	10.000	0	0,00377223	10.000
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Sobre caras planas-1		Entidades: 2 cara(s) Tipo: Sobre caras planas Traslación: ---; ---; 0 Unidades: mm
----------------------	--	---

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0	-1,45435e-05	9,19022e-14	1,45435e-05
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		Entidades: 1 cara(s), 1 plano(s) Referencia: Vista lateral Tipo: Aplicar fuerza Valores: -; -; -10.000 N

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	4,14335 mm
Tamaño mínimo del elemento	0,82867 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	212334
Número total de elementos	142430
Cociente máximo de aspecto	15,296
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	98
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,00211
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:08
Nombre de computadora:	TUF

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1	<p>Tamaño de elementos (mm): 0,2 Ratio: 1</p> <p>Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.</p>	<p>Entidades: 14 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,2 Cociente: 0,2</p>

Trazados de calidad de malla

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	10.000	-1,45435e-05	0,00377223	10.000

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones	VON: Tensión de von Mises	0N/mm ² (MPa) Nodo: 10670	2.012N/mm ² (MPa) Nodo: 3

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones corte, rango 0 - 90 [Mpa]	VON: Tensión de von Mises	0N/mm ² (MPa) Nodo: 10670	2.012N/mm ² (MPa) Nodo: 3

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones de plastificacion, solo el 0,01% se plastifica	VON: Tensión de von Mises	0,1 N/mm ² (MPa) Nodo: 10670	2.011,5 N/mm ² (MPa) Nodo: 3

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	1,82e-05 Elemento: 126855	188 Elemento: 9697

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,0000 mm Nodo: 190370	0,0054 mm Nodo: 37126

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UX: Desplazamiento de X	-0,00531 mm Nodo: 37151	0,00013 mm Nodo: 23387

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,0000 Elemento: 94304	0,0052 Elemento: 15570

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad menor a 5	Automático	0 Nodo: 3	4.409 Nodo: 10670

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad Recortado hasta 10	Automático	0,3 Nodo: 3	4.408,6 Nodo: 10670

Conclusión

La pieza en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 0,26, pero como se ve en la gráfica “**Tensiones de plastificación**” los valores que están debajo de un FDS = 1, representan solo el 0,01% del volumen de la pieza, con lo cual es aceptable una plastificación en esa zona.

Se evidenció que a medida que se refinaba la malla (para obtener un correcto valor de norma de energía en la zona crítica), se iba incrementando el valor de tensión (reducción de FDS), con lo cual se partió de un valor de FDS = 1,6 hasta terminar con este valor de convergencia (FDS min = 0,26).

La deformación longitudinal que aporta esta pieza a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,0037[mm]. Para este pasador es perpendicular a su eje.

La pieza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Simulación del conjunto travesañ fijo

Fecha: martes, 8 de julio de 2025
 Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
 Nombre de estudio: 10[kN]
 Tipo de análisis: Análisis estático

Componentes del conjunto

Tabla de contenidos

Componentes del conjunto.....	1
Descripción	1
Consideraciones.....	2
Información de modelo	3
Propiedades de estudio	5
Unidades	5
Propiedades de material	6
Cargas y sujeciones	6
Definiciones de conector	9
Información de contacto	16
Información de malla	16
Detalles del sensor	21
Fuerzas resultantes	21
Resultados del estudio	22
Conclusión	26

Descripción

El conjunto travesañ fijo consta de las siguientes piezas, un marco chasis, una horquilla inferior, una placa de sujeción, 4 porta rodamientos y la bulonería para vincular todo.

Las condiciones de frontera de este conjunto son, el pasador de rótula inferior que se vincula en la zona media con la horquilla inferior y en los 2 extremos los rodamientos cónicos apoyados en los porta rodamientos.

Este conjunto actúa de forma similar a una viga ya que está sometido a un esfuerzo de flexión.

Este estudio es para un esfuerzo de 10[kN].

Consideraciones

Para simplificar el estudio se recortó la parte baja del marco chasis, es decir, solo se tuvo en cuenta el lado inferior del rectángulo que forma.

Los rodamientos cónicos no se tienen en cuenta en el estudio. Si se tiene en cuenta el apriete que se realiza en el tornillo de potencia con las tuercas KM.

Tampoco se tienen en cuenta los esfuerzos introducidos por la tensión de las 2 correas "L" que ejerce la caja reductora.

El apriete (precarga) de todos los tornillos llegó al valor de este estudio luego de varias iteraciones donde se evaluaba, mantener las tensiones bajas en las zonas de apriete para mantener un FDS arriba de 2 y garantizar una buena rigidez a la flexión del conjunto.

Información de modelo

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
alojamiento rodamiento de rodillos cónicos 	Sólido	Masa:0,234409 kg Volumen:2,98611e-05 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:2,29721 N
alojamiento rodamiento de rodillos cónicos 	Sólido	Masa:0,234409 kg Volumen:2,98611e-05 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:2,29721 N

<p>alojamiento rodamiento de rodillos cónicos</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa:0,234409 kg Volumen:2,98611e-05 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:2,29721 N</p>
<p>alojamiento rodamiento de rodillos cónicos</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa:0,234409 kg Volumen:2,98611e-05 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:2,29721 N</p>
<p>horquilla inferior</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa:1,24162 kg Volumen:0,000158168 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:12,1678 N</p>
<p>marco chasis</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa:2,12639 kg Volumen:0,000270878 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:20,8387 N</p>

<p>placa de sujeción</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa:0,792547 kg Volumen:0,000100961 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:7,76696 N</p>
--	---------------	--

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Direct sparse solver
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	Alojamiento rodamiento de rodillos cónicos x 4
Datos de curva:N/A		
	<p>Nombre: ASTM A36 Acero</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 2,5e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 4e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,26</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 7,93e+10 N/m²</p>	horquilla inferior marco chasis placa de sujeción
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Sobre caras cilíndricas-1		<p>Entidades: 2 cara(s)</p> <p>Tipo: Sobre caras cilíndricas</p> <p>Traslación: 0; ---; --- mm</p> <p>Unidades: mm</p>		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	2.955,54	-9,50988e-14	2,81559	2.955,54
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Sobre caras
cilíndricas-2

Entidades: 2 cara(s)
Tipo: Sobre caras cilíndricas
Traslación: 0; ---; ---
Unidades: mm

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-2.906,03	9,2441e-14	-59,9848	2.906,65
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Rodillo/Control
deslizante-1

Entidades: 2 cara(s)
Tipo: Rodillo/Control deslizante

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	5,36167e-12	-8.220,19	6,84468e-13	8.220,19
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Fijo-1

Entidades: 2 cara(s)
Tipo: Geometría fija

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-49,5065	-3.779,81	57,1692	3.780,57
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
<p>Fuerza-1 (Apriete entre rodamientos con tuerca KM)</p>		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Aplicar fuerza normal Valor: 1.000 N</p>
<p>Fuerza-2 (Apriete entre rodamientos con tuerca KM)</p>		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Aplicar fuerza normal Valor: 1.000 N</p>
<p>Fuerza-3 (tensión del pasador rótula inferior)</p>		<p>Entidades: 2 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; -10.000 N</p>

Definiciones de conector

Conector de pasador/perno/rodamiento

Referencia de modelo	Detalles del conector	Detalles de resistencia
<p>Refrentado con tuerca-1</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	No hay datos

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	936,25	0	936,25
Fuerza cortante (N)	1,8456	0	1,6093	2,4487
Momento flector (N.m)	-0,025613	0	0,27615	0,27734

<p>Refrentado con tuerca-2</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	No hay datos
--	---	--------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	928,87	0	928,87
Fuerza cortante (N)	1,594	0	-1,442	2,1495
Momento flector (N.m)	0,024506	0	0,27618	0,27727

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-3</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	No hay datos
--	---	--------------

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	1.042,4	0	1.042,4
Fuerza cortante (N)	38,639	0	-30,652	49,321
Momento flector (N.m)	1,0118	0	0,90385	1,3567

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-4</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	No hay datos
--	---	--------------

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	1.041,9	0	1.041,9
Fuerza cortante (N)	39,275	0	31,134	50,118
Momento flector (N.m)	-1,0282	0	0,93879	1,3923

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-5</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p style="text-align: center;">No hay datos</p>
--	---	---

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	1.041,7	0	1.041,7
Fuerza cortante (N)	-38,198	0	-31,21	49,327
Momento flector (N.m)	1,0317	0	-0,89054	1,3629

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-6</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p style="text-align: center;">No hay datos</p>
---	---	---

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	1.037,6	0	1.037,6
Fuerza cortante (N)	-38,684	0	30,43	49,218
Momento flector (N.m)	-1,0069	0	-0,91011	1,3572

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-7</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p style="text-align: center;">No hay datos</p>
--	---	---

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	930,79	0	930,79
Fuerza cortante (N)	-0,67432	0	-0,89704	1,1222
Momento flector (N.m)	0,007761	0	-0,24039	0,24052

<p style="text-align: center;">Refrentado con tuerca-8</p>	<p>Entidades: 2 arista(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p style="text-align: center;">No hay datos</p>
--	---	---

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	924,11	0	924,11
Fuerza cortante (N)	-0,50106	0	1,9335	1,9974
Momento flector (N.m)	-0,038872	0	-0,22538	0,22871

Tornillo refrentado-1

Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s)
 Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado)
 Diámetro de cabeza: 13,5 mm
 Diámetro del vástago nominal: 8 mm
 Precarga (Axial): 3.000
 Módulo de Young: 2,1e+11
 Coeficiente de Poisson: 0,28
 Unidades de precarga: N

No hay datos

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	2.971,7	0	2.971,7
Fuerza cortante (N)	34,421	0	-165,08	168,63
Momento flector (N.m)	8,3333	0	1,3575	8,4431

Tornillo refrentado-2

Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s)
 Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado)
 Diámetro de cabeza: 13,5 mm
 Diámetro del vástago nominal: 8 mm
 Precarga (Axial): 3.000
 Módulo de Young: 2,1e+11
 Coeficiente de Poisson: 0,28
 Unidades de precarga: N

No hay datos

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	2.978,6	0	2.978,6
Fuerza cortante (N)	43,42	0	165,97	171,55
Momento flector (N.m)	-8,397	0	1,7676	8,5811

<p style="text-align: center;">Tornillo refrentado-3</p>	<p>Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	2.978,8	0	2.978,8
Fuerza cortante (N)	-40,886	0	-157,95	163,16
Momento flector (N.m)	7,9912	0	-1,6635	8,1625

<p style="text-align: center;">Tornillo refrentado-4</p>	<p>Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	2.982,9	0	2.982,9
Fuerza cortante (N)	-43,46	0	161,6	167,34
Momento flector (N.m)	-8,2141	0	-1,7898	8,4068

<p style="text-align: center;">Tornillo refrentado-5</p>	<p>Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 6.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coefficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p style="text-align: center;">No hay datos</p>																						
Fuerzas del conector																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tipo</th> <th style="width: 25%;">Componente X</th> <th style="width: 25%;">Componente Y</th> <th style="width: 25%;">Componente Z</th> <th style="width: 20%;">Resultante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuerza axial (N)</td> <td>-1,0591e-12</td> <td>-7.397,5</td> <td>0</td> <td>7.397,5</td> </tr> <tr> <td>Fuerza cortante (N)</td> <td>-0,4819</td> <td>0</td> <td>0,8334</td> <td>0,9627</td> </tr> <tr> <td>Momento flector (N.m)</td> <td>0,024678</td> <td>-3,5332e-18</td> <td>0,019787</td> <td>0,031631</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante	Fuerza axial (N)	-1,0591e-12	-7.397,5	0	7.397,5	Fuerza cortante (N)	-0,4819	0	0,8334	0,9627	Momento flector (N.m)	0,024678	-3,5332e-18	0,019787	0,031631				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante																				
Fuerza axial (N)	-1,0591e-12	-7.397,5	0	7.397,5																				
Fuerza cortante (N)	-0,4819	0	0,8334	0,9627																				
Momento flector (N.m)	0,024678	-3,5332e-18	0,019787	0,031631																				

Información de contacto

Contacto	Imagen del contacto	Propiedades del contacto		
Contacto-1		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración</p> <p>Entidades: 4 cara(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p> <p>Avanzado: Nodo a superficie</p>		
Fuerza de contacto/rozamiento				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	-1,4476E-27	1,9353E-12	-2,2388E-27	1,9353E-12
Fuerza de fricción(N)	3,5527E-15	9,1726E-27	9,2593E-14	9,2661E-14
Contacto-2		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración</p> <p>Entidades: 4 cara(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p> <p>Avanzado: Nodo a superficie</p>		
Fuerza de contacto/rozamiento				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	0	-1,112E-11	0	1,112E-11
Fuerza de fricción(N)	-1,1546E-14	-6,089E-30	-1,6698E-13	1,6738E-13

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	10 mm
Tamaño mínimo del elemento	2 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden
Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible	Desactivar

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	217427
Número total de elementos	122490
Cociente máximo de aspecto	23,344

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	91,1
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,0433
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:03
Nombre de computadora:	SURFACE4

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		Entidades: 8 cara(s) Unidades: mm Tamaño: 2 Cociente: 2
Control-2		Entidades: 12 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 1,5 Cociente: 1,5
Control-4		Entidades: 1 arista(s), 9 cara(s) Unidades: mm Tamaño: 1,5 Cociente: 1,5

<p>Control-5</p>		<p>Entidades: 9 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 3 Cociente: 3</p>
<p>Control-6</p>		<p>Entidades: 4 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 1,5 Cociente: 1,5</p>

Trazados de calidad de malla

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Trazado de calidad de malla2	Cociente de aspecto	1,0 Elemento: 39527	23,3 Elemento: 99421

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Trazado de calidad de malla3	Malla	-	-

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Vista en corte de malla

Vista superior

Vista lateral

Detalles del sensor

No hay datos

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-0,000378132	-12.000	-0,00042522	12.000

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,0000 mm Nodo: 424	0,1353 mm Nodo: 198264

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UY: Desplazamiento de Y	-0,04893 mm Nodo: 199518	0,1353 mm Nodo: 198264

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos corte	UY: Desplazamiento de Y	-0,04893 mm Nodo: 199518	0,1353 mm Nodo: 198264

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	4,6689e-07 Elemento: 111358	8,6223e-04 Elemento: 92958

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	0,0124 Elemento: 21280	663 Elemento: 121610

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad	Automático	0,8 Nodo: 127632	4.444,6 Nodo: 72085

Conclusión

El factor de seguridad de este ensamble está siempre por encima de 3 en más de un 99% de su volumen, siendo solo un valor ínfimo que está debajo de un FDS <1. Esta plastificación se acepta y se da en el perno central (Tornillo refrentado-5).

La deformación longitudinal “flecha” que aporta el conjunto travesaño fijo a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,08195[mm].

El conjunto travesaño fijo cumple con los requerimientos mecánicos para ser parte de la máquina.

Es fundamental controlar adecuadamente el valor de precarga aplicado a los tornillos y a las tuercas KM, ya que se observó que un aumento excesivo puede comprometer el factor de seguridad (FDS), mientras que una precarga insuficiente puede reducir la rigidez del conjunto, generando mayores deformaciones tipo “flecha”. Los valores utilizados en este estudio fueron los elegidos para garantizar un equilibrio óptimo del sistema analizado.

Simulación de tornillo de potencia

Fecha: martes, 8 de julio de 2025

Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier

Nombre de estudio: compresión 10[kN] y torsión 12,36[Nm]

Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Consideraciones	2
Información de modelo	3
Propiedades de estudio	3
Unidades	4
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Definiciones de conector	7
Información de malla	8
Detalles del sensor	10
Fuerzas resultantes	11
Resultados del estudio	11
Conclusión	15

Descripción

El tornillo de potencia es el encargado de trasladar el travesaño móvil para que se pueda realizar el ensayo de tracción.

Este estudio es para un ensayo de tracción de 10[kN], pero al ser 2 tornillos que trabajan en simultaneo en la máquina, el esfuerzo en cada uno es de 5[kN].

El esfuerzo en este tornillo es en compresión y además se tiene la torsión que viene de la parte baja donde está la chaveta, torsión que proviene de la polea 12,36[Nm].

Consideraciones

El modelo para estudiar ha sido simplificado de 2 formas:

- 1) el roscado TR20x4 fue eliminado dejando solo el núcleo de $\varnothing 15$.

Como en el capítulo de elección del tornillo está justificado la elección en base a las solicitaciones, se entiende que el roscado es apto para trabajar hasta con 10[kN] y como lo que interesa más que nada en este estudio son las deformaciones, se hace esta simplificación.

- 2) El tornillo se recortó en donde se transfiere su esfuerzo a la tuerca de potencia. Esto es para la máquina estando posicionada para un ensayo de tracción de una probeta tipo I.

- 3) No se tienen en cuenta los esfuerzos introducidos por la tensión de las 2 correas "L" que ejerce la caja reductora.

Información de modelo

<p style="text-align: center;">Nombre del modelo: tornillo de potencia Configuración actual: simplificado</p>		
Sólidos		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Tornillo de potencia</p>	Sólido	<p>Masa: 1,49325 kg Volumen: 0,000190223 m³ Densidad: 7.850 kg/m³ Peso: 14,6338 N</p>

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	compresión 10[kN] y torsión 12,36[Nm]
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	FFEPlus
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	Tornillo de potencia
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Rodillo/Control deslizante-1 (apoyo del anillo interior del rodamiento cónico)		Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodillo/Control deslizante		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-2,42613e-05	4.148,48	8,35458e-05	4.148,48
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Rodillo/Control deslizante-2 (cara en presión por la chaveta)		Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodillo/Control deslizante		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-896,897	-1,39027e-05	-8,28206e-05	896,897
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Aplicar fuerza normal Valor: 5.000 N</p>
Torsión-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar momento torsor Valor: 12,36 N.m</p>

Definiciones de conector

Conector de pasador/perno/rodamiento

Referencia de modelo	Detalles del conector	Detalles de resistencia
<p>Rodamiento cónico superior</p>	<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodamiento</p>	<p>No hay datos</p>

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	842,79	1,0321e-13	842,79
Fuerza cortante (N)	-272,58	0	1,8179	272,59
Momento flector (N.m)	0	0	0	0

<p>Rodamiento cónico inferior</p>	<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodamiento</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	8,7283	1,0689e-15	8,7283
Fuerza cortante (N)	1.164,5	0	-0,036276	1.164,5
Momento flector (N.m)	0	0	0	0

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	6 mm
Tamaño mínimo del elemento	1,2 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	24975
Número total de elementos	15448
Cociente máximo de aspecto	17,171
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	96,4
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,926
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:01
Nombre de computadora:	SURFACE4

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		Entidades: 1 arista(s), 6 cara(s) Unidades: mm Tamaño: 2,87639 Cociente: 2,87639

<p>Control-2</p>		<p>Entidades: 4 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 2,2292 Cociente: 2,2292</p>
<p>Control-3</p>		<p>Entidades: 2 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 1,4382 Cociente: 1,4382</p>

Trazados de calidad de malla

Detalles del sensor

No hay datos

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-896,897	4.148,48	7,25209e-07	4.244,33

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones1	VON: Tensión de von Mises	0N/mm ² (MPa) Nodo: 9159	370N/mm ² (MPa) Nodo: 4160

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones recortado a un FDS < 4 (limite elástico = 530 [Mpa])	VON: Tensión de von Mises	0,1 N/mm ² (MPa) Nodo: 9159	370,2 N/mm ² (MPa) Nodo: 4160

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1 Escala de deformación = 242	URES: Desplazamientos resultantes	0,0002 mm Nodo: 2141	0,2814 mm Nodo: 406

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UY: Desplazamiento de Y	-0,05825 mm Nodo: 392	0,00281 mm Nodo: 4072

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1 Escala de deformación = 242	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	2,940e-07 Elemento: 14536	1,414e-03 Elemento: 4945

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad - recortado hasta 20	Automático	1,4 Nodo: 4160	3.658,7 Nodo: 9159

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad rango hasta 10	Automático	1,4 Nodo: 4160	3.658,7 Nodo: 9159

Conclusión

En las deformaciones URES se observa un valor en el extremo del tornillo donde trasfiere el movimiento hacia la tuerca de potencia de hasta 0,28[mm], este valor si se compara con el UY (que representa la compresión), es muy alto y da lugar a interpretarlo como puramente por esfuerzo de torsión. Como este estudio tiene como fin principal el conocer las deformaciones por compresión, no se debe desviar la atención al URES, además de que no se agregó la geometría del roscado, lo cual probablemente incrementaría el momento de inercia polar.

El tornillo en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 1,4 y se da en el chavetero. Para el resto de la geometría se mantiene siempre arriba de 7.

La deformación longitudinal que aporta el tornillo a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,0526[mm].

La pieza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Simulación de tuerca de potencia

Fecha: miércoles, 9 de julio de 2025
 Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
 Nombre de estudio: 10[kN] - torque 12,36[Nm]
 Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Consideraciones.....	2
información del modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Definiciones de conector	7
Información de contacto	7
Información de malla	8
Resultados del estudio	10
Conclusión	14

Descripción

La máquina cuenta con 2 tuercas de potencia, una por cada tornillo, entonces la rosca también es TR20x4.

Al ser 2 tuercas la fuerza de ensayo será a la mitad, por ejemplo, para un ensayo de 10[kN] la tuerca será sometida a 5[kN].

El esfuerzo en la tuerca es en compresión y además se tiene la torsión provocada por la fricción proveniente del tornillo, torsión que proviene de la polea 12,36[Nm].

Consideraciones

Este estudio se hará solo sobre la tuerca de potencia, los contactos en el ensamble tanto con el **tornillo de potencia** como con la **brida porta tuerca**, se hará simulando las condiciones de contorno.

información del modelo

Nombre del modelo: tuerca de potencia
Configuración actual: con rosca

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Tuerca de potencia</p>	Sólido	<p>Masa:0,427338 kg Volumen:4,87313e-05 m³ Densidad:8.769,27 kg/m³ Peso:4,18791 N</p>

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn_12c36nm
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	FFEPlus
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/mm ² (MPa)

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p> Nombre: SAE 65 Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal Criterio de error predeterminado: Desconocido Límite elástico: 82 N/mm² Límite de tracción: 380 N/mm² Módulo elástico: 105.000 N/mm² Coefficiente de Poisson: 0,37 Densidad: 8,77 g/cm³ Módulo cortante: 41.000 N/mm² Coefficiente de dilatación térmica: 3,2e-05 /Kelvin </p>	<p>tuerca de potencia</p>
<p>Datos de curva:N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción
Rodillo/Control deslizante-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodillo/Control deslizante</p>

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0,190307	-2.467,08	-0,952844	2.467,08
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Bisagra fija-1		<p>Entidades: 3 cara(s) Tipo: Bisagra fija</p>
----------------	---	--

Fuerzas resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-20,1879	-960,76	-18,3109	961,147
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		<p> Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 5.000 N </p>
Torsión-1		<p> Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar momento torsor Valor: 12,36 N.m </p>

Definiciones de conector

Conector de pasador/perno/rodamiento

Referencia de modelo	Detalles del conector	Detalles de resistencia		
<p>Soporte de rodamiento-1</p>	<p>Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodamiento</p>	<p>No hay datos</p>		
Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	-1.581,7	0	1.581,7
Fuerza cortante (N)	20,195	0	18,31	27,257
Momento flector (N.m)	0	0	0	0

Información de contacto

Contacto	Imagen del contacto	Propiedades del contacto
Contacto global		<p>Tipo: Unión rígida Componentes: 1 componente(s) Opciones: Mallado compatible</p>

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	3,65371 mm
Tamaño mínimo del elemento	0,730743 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	248936
Número total de elementos	168215
Cociente máximo de aspecto	17,463
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	99,2
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,0131
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:12
Nombre de computadora:	LEGION

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-2 (es sobre las 4 aristas que forman el perfil de la rosca trapecoidal)		Entidades: 4 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,5 Cociente: 0,5

Trazados de malla

Trazados de calidad de malla

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1 Escala de deformación: 4,8	URES: Desplazamientos resultantes	8,036e-08 mm Nodo: 50416	1,048e-03 mm Nodo: 36270

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos longitudinales Escala de deformación: 4,8	UY: Desplazamiento de Y	-0,00000 mm Nodo: 49606	0,00096 mm Nodo: 36273

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos corte	UY: Desplazamiento de Y	-2,53e-06 mm Nodo: 49606	0,000961 mm Nodo: 36273

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1 Escala de deformación: 4,8	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	6,026e-07 Elemento: 101657	1,915e-04 Elemento: 2290

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2 Escala de deformación: 4,8	ERR: Error de norma de energía	0,0265 Elemento: 81710	341 Elemento: 21449

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad1 Rango hasta 15	Automático	2,3 Nodo: 55077	1.438,7 Nodo: 39126

Distribución de factor de seguridad: FDS mín = 2,3

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad2 corte	Automático	2,3 Nodo: 55077	1.438,7 Nodo: 39126

Conclusión

La tuerca en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 2,3 y se da en perfil de la rosca. Para el resto de la geometría se mantiene siempre arriba de 18.

La deformación longitudinal que aporta la tuerca de potencia a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,00059[mm].

La pieza cumple con los requerimientos mecánicos para ser usada en la máquina.

Se podría usar otro material al bronce, como un nylon o un Vesconite, siempre que las tensiones que se calcularon acá (36,2[Mpa]) no superen su límite elástico.

Simulación de conjunto travesañó móvil

Fecha: jueves, 10 de julio de 2025
 Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
 Nombre de estudio: 10[kn]_precarga
 3[kN]_6[kN]
 Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Componentes del conjunto.....	1
Descripción	1
Suposiciones.....	2
Información de modelo	3
Propiedades de estudio	4
Unidades	4
Propiedades de material	5
Cargas y sujeciones	6
Definiciones de conector	7
Información de contacto	12
Información de malla	13
Resultados del estudio	14
Conclusión	20

Componentes del conjunto

Descripción

El conjunto travesañó móvil consta de las siguientes piezas, la cruceta móvil, la horquilla superior, una placa de sujeción, 2 porta tuerca y la bulonería para vincular todo.

Las condiciones de frontera de este conjunto son, el pasador de rótula superior que se vincula en la zona media con la horquilla superior y en los extremos las 2 tuercas de potencia que son contenidos por los porta tuerca.

Este conjunto actúa de forma similar a una viga ya que está sometido a un esfuerzo de flexión.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

El apriete (precarga) de todos los tornillos, llegó al valor de este estudio luego de varias iteraciones donde se evaluaba, mantener las tensiones bajas en las zonas de apriete para mantener un FDS arriba de 2 y garantizar una buena rigidez a la flexión del conjunto. Es decir, que la deformación longitudinal neta sea lo más baja posible.

Esfuerzo de tracción [Kn]	Precarga en tornillos bridas [Kn]	Precarga en tornillos placa perifericos [Kn]	Precarga tornillo central [Kn]	Desplazamiento Z en precarga probeta [0,1KN]	Desplazamiento longitudinal para Esfuerzo de tracción por [KN]	Desplazamiento longitudinal neto para Esfuerzo de tracción por [KN]
10	1	3	3	0,0112	-0,0533	0,0645
10	1	3	8	0,0218	-0,0344	0,0562
10	1	3	10	0,0260	-0,0304	0,0564
10	1	3	14	0,0344	-0,0226	0,0570
10	1	5	14	0,0380	-0,018	0,0560
10	1	3	6	0,0170	-0,0385	0,0555

En la tabla se observa al contrastar con el esfuerzo de precarga, como los tornillos son los que en parte se deforman en lugar del propio conjunto. Las mediciones fueron tomadas en las caras cilíndricas de la horquilla superior que hacen contacto con el pasador rótula superior. Como punto de referencia se toman las caras circulares donde apoyan las tuercas de potencia, en esas caras las deformaciones son cero.

Información de modelo

Nombre del modelo: conjunto travesaño movil_v3
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
Porta tuerca 	Sólido	Masa:0,518906 kg Volumen:6,61027e-05 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:5,08528 N
Porta tuerca 	Sólido	Masa:0,518906 kg Volumen:6,61027e-05 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:5,08528 N
Horquilla superior 	Sólido	Masa:1,02229 kg Volumen:0,000130228 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:10,0184 N
Placa de sujeción 	Sólido	Masa:0,792547 kg Volumen:0,000100961 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:7,76696 N

<p>Cruceta móvil</p>	<p>Sólido</p>	<p>Masa: 2,0677 kg Volumen: 0,000263402 m³ Densidad: 7.850 kg/m³ Peso: 20,2635 N</p>
--	---------------	--

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	ae 10kn_precarga 3kn_6kn
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Direct sparse solver
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Desconocido</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,2e-05 /Kelvin</p>	<p>Porta tuerca</p> <p>Porta tuerca</p>
Datos de curva:N/A		
	<p>Nombre: ASTM A36 Acero</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Desconocido</p> <p>Límite elástico: 2,5e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 4e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,26</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 7,93e+10 N/m²</p>	<p>Horquilla_superior</p> <p>Cruceta móvil</p> <p>Placa de sujeción</p>
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Fijo-2		Entidades: 2 cara(s) Tipo: Geometría fija		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-0,000524521	4,62532e-05	10.000	10.000
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		Entidades: 2 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N

Definiciones de conector

Conector de pasador/perno/rodamiento

Referencia de modelo	Detalles del conector			Detalles de resistencia
<p>Refrentado con tuerca-1</p>	Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(\emptyset de la cabeza / tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N	No hay datos		
Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-3.037,3	3.037,3
Fuerza cortante (N)	30,682	-142,54	0	145,81
Momento flector (N.m)	7,1888	0,91557	0	7,2469
<p>Refrentado con tuerca-2</p>	Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(\emptyset de la cabeza / tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N	No hay datos		
Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-3.048,9	3.048,9
Fuerza cortante (N)	34,902	139,3	0	143,61
Momento flector (N.m)	-7,0935	1,0655	0	7,1731
<p>Refrentado con tuerca-3</p>	Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(\emptyset de la cabeza / tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N	No hay datos		
Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-3.030,6	3.030,6
Fuerza cortante (N)	-28,57	-142,91	0	145,74
Momento flector (N.m)	7,2947	-0,80815	0	7,3394

<p>Refrentado con tuerca-4</p>	<p>Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(Ø de la cabeza / tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 3.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	---	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-3.053,6	3.053,6
Fuerza cortante (N)	-29,241	139,52	0	142,55
Momento flector (N.m)	-7,0433	-0,74051	0	7,0821

<p>Refrentado con tuerca-5</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Ø de la cabeza / tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	---	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-1.020,2	1.020,2
Fuerza cortante (N)	8,9672	1,5861	0	9,1064
Momento flector (N.m)	-0,042701	0,16779	0	0,17314

<p>Refrentado con tuerca-6</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	1.021,5	1.021,5
Fuerza cortante (N)	-8,9747	1,4336	0	9,0885
Momento flector (N.m)	0,020873	0,21881	0	0,21981

<p>Refrentado con tuerca-7</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-1.008,4	1.008,4
Fuerza cortante (N)	15,703	-3,9867	0	16,201
Momento flector (N.m)	0,10818	0,35034	0	0,36666

<p>Refrentado con tuerca-8</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	1.007,7	1.007,7
Fuerza cortante (N)	-15,044	-3,7895	0	15,513
Momento flector (N.m)	-0,062739	0,31843	0	0,32455

<p>Refrentado con tuerca-9</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	1.009,3	1.009,3
Fuerza cortante (N)	17,901	3,8928	0	18,319
Momento flector (N.m)	0,063627	-0,38007	0	0,38535

<p>Refrentado con tuerca-10</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	1.007,3	1.007,3
Fuerza cortante (N)	18,413	-3,6662	0	18,775
Momento flector (N.m)	-0,060716	-0,38539	0	0,39014

<p>Refrentado con tuerca-11</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	1.020,7	1.020,7
Fuerza cortante (N)	11,659	-1,5022	0	11,755
Momento flector (N.m)	-0,023174	-0,27767	0	0,27863

<p>Refrentado con tuerca-12</p>	<p>Entidades: 2 arista(s), 3 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Refrentado) Diámetro de cabeza: 10,5 mm Diámetro de tuerca: 10,5 mm Diámetro del vástago nominal: 6 mm Precarga (Axial): 1.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coeficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
---	--	---------------------

Fuerzas del conector

Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	0	0	-1.022	1.022
Fuerza cortante (N)	-11,536	-1,4956	0	11,633
Momento flector (N.m)	0,041516	-0,22218	0	0,22602

<p>Tornillo refrentado-1</p>	<p>Entidades: 1 arista(s), 1 cara(s) Tipo: Tornillo(Diámetro de la cabeza/tuerca)(Tornillo refrentado) Diámetro de cabeza: 13,5 mm Diámetro del vástago nominal: 8 mm Precarga (Axial): 6.000 Módulo de Young: 2,1e+11 Coefficiente de Poisson: 0,28 Unidades de precarga: N</p>	<p>No hay datos</p>
--	---	---------------------

Fuerzas del conector				
Tipo	Componente X	Componente Y	Componente Z	Resultante
Fuerza axial (N)	-1,82e-12	1,82e-12	7.294,1	7.294,1
Fuerza cortante (N)	-0,14981	1,012	0	1,023
Momento flector (N.m)	0,058368	0,0078649	1,2601e-17	0,058895

Información de contacto

Contacto	Imagen del contacto	Propiedades del contacto
Contacto-4		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración</p> <p>Entidades: 2 cara(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p> <p>Avanzado: Nodo a superficie</p>

Fuerza de contacto/rozamiento

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	0	0	18.522	18.522
Fuerza de fricción(N)	-1.780,2	7,1802	-4,3605E-16	1.780,2

Contacto-5		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración</p> <p>Entidades: 2 cara(s)</p> <p>Valor de fricción: 0,2</p> <p>Avanzado: Nodo a superficie</p>
------------	---	--

Fuerza de contacto/rozamiento

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	0	0	18.525	18.525
Fuerza de fricción(N)	1.776,6	8,8864	-2,3462E-15	1.776,6

<p>Contacto-8</p>		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración Entidades: 2 cara(s) Valor de fricción: 0,2 Avanzado: Nodo a superficie</p>
-------------------	---	---

Fuerza de contacto/rozamiento				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	0	0	18.117	18.117
Fuerza de fricción(N)	12,117	1,0448	-2,6922E-15	12,162

<p>Contacto-9</p>		<p>Tipo: Sin par de contacto de penetración Entidades: 2 cara(s) Valor de fricción: 0,2 Avanzado: Nodo a superficie</p>
-------------------	--	---

Fuerza de contacto/rozamiento				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de contacto(N)	0	0	-6,2528E-12	6,2528E-12
Fuerza de fricción(N)	5,3291E-14	7,1054E-15	1,9644E-30	5,3762E-14

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	17,3797 mm
Tamaño mínimo del elemento	3,47593 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máy.
Tensiones1	VON: Tensión de von Mises	0,0 N/mm ² (MPa) Nodo: 2513	255,3 N/mm ² (MPa) Nodo: 31399

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones corte	VON: Tensión de von Mises	0,0 N/mm ² (MPa) Nodo: 2513	255,3 N/mm ² (MPa) Nodo: 3139 9

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones3	ERR: Error de norma de energía	0,1 Elemento: 21587	619,0 Elemento: 28928

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,00000 mm Nodo: 231	0,12195 mm Nodo: 77151

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos3	UZ: Desplazamiento de Z	-0,12194 mm Nodo: 77157	0,05944 mm Nodo: 43660

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos corte	UZ: Desplazamiento de Z	-0,12194 mm Nodo: 77157	0,05944 mm Nodo: 43660

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	4,517e-07 Elemento: 5909	6,654e-04 Elemento: 20941

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad rango hasta 3	Automático	1,0 Nodo: 31399	20.481,8 Nodo: 2513

Casi el 100% del volumen esta por encima de un FDS 1, con lo cual se acepta la plastificacion puntual en las zonas en rojo. El resto del conjunto esta arriba de un FDS de 3 en mas del 99%.

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad2	Automático	1,0 Nodo: 31399	20.481,8 Nodo: 2513

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad corte	Automático	1,0 Nodo: 31399	20.481,8 Nodo: 2513

Conclusión

El factor de seguridad de este ensamble está siempre por encima de 3 en más de un 99% de su volumen, siendo solo un valor ínfimo que está debajo de un $FDS < 1$. Esta plastificación es aceptada porque es muy puntual y no afecta en el funcionamiento del conjunto.

La deformación longitudinal “flecha” que aporta el conjunto travesaño móvil a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,05663[mm].

El conjunto travesaño móvil cumple con los requerimientos mecánicos para ser parte de la máquina.

Es fundamental controlar adecuadamente el valor de precarga aplicado a los tornillos, ya que se observó que un aumento excesivo puede comprometer el factor de seguridad (FDS), mientras que una precarga insuficiente puede reducir la rigidez del conjunto, generando mayores deformaciones tipo “flecha”. Los valores utilizados en este estudio fueron los elegidos para garantizar un equilibrio óptimo del sistema analizado.

Una mejora introducida en la versión final de este conjunto, fue la placa de sujeción, la cual se unificó de 2 planchuelas que sujetaban a 4 tornillos de la horquilla superior. Esto fue para mejorar la rigidez y bajar el FDS. Para esto también se hizo necesario sumar el perno central que está en el mismo eje que la rótula. (Tornillo refrentado-1)

Simulación de pasador rótula superior

Fecha: viernes, 11 de julio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Información de malla	6
Fuerzas resultantes	7
Resultados del estudio	8
Conclusión	12

Descripción

El pasador es de $\varnothing 12$, se utiliza para vincular la rótula superior con el conjunto travesano móvil.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

Se simularán los contactos, sujeciones y esfuerzos del ensamblaje con la rótula superior y el conjunto travesano móvil. Para esto se divide geométricamente el pasador con líneas de partición donde se aplicarán las condiciones de contorno equivalentes.

Información de modelo

Sólidos		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
Pasador rótula superior 	Sólido	Masa:0,036303 kg Volumen:4,62459e-06 m ³ Densidad:7.850 kg/m ³ Peso:0,35577 N

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn_v1
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Activar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Desconocido</p> <p>Límite elástico: $5,3e+08 \text{ N/m}^2$</p> <p>Límite de tracción: $6,25e+08 \text{ N/m}^2$</p> <p>Módulo elástico: $2,05e+11 \text{ N/m}^2$</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m^3</p> <p>Módulo cortante: $8e+10 \text{ N/m}^2$</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: $1,2e-05 \text{ /Kelvin}$</p>	<p>pasador rótula superior</p>
<p>Datos de curva:N/A</p>		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Sobre caras cilíndricas-1		Entidades: 4 cara(s) Tipo: Sobre caras cilíndricas Traslación: 0; ---; --- Unidades: mm		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	-10.232,7	0	0,0429736	10.232,7
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Rodillo/Control deslizante-1		Entidades: 1 cara(s) Tipo: Rodillo/Control deslizante		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0	227,806	0	227,806
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Fijo-1		Entidades: 1 cara(s) Tipo: Geometría fija		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	265,723	-227,808	-0,0695493	350,007
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga		
Fuerza-1		Entidades: 1 cara(s), 1 plano(s) Referencia: Vista lateral Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N		

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	1,66674 mm
Tamaño mínimo del elemento	0,333349 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	128143
Número total de elementos	85995
Cociente máximo de aspecto	5,2464
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	98,5
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:02
Nombre de computadora:	TUF

Información sobre el control de malla:

Nombre del control de malla	Imagen del control de malla	Detalles del control de malla
Control-1		<p>Entidades: 10 arista(s) Unidades: mm Tamaño: 0,2 Cociente: 0,2</p>

Trazados de calidad de malla

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Trazado de calidad de malla1	Cociente de aspecto	1,04 Elemento: 2035	5,25 Elemento: 75227

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-9.966,98	-0,00134885	-0,0265583	9.966,98

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	0,000267 Elemento: 52936	113 Elemento: 61061

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,00000 mm Nodo: 1306	0,00500 mm Nodo: 3679

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UX: Desplazamiento de X	-0,000241 mm Nodo: 1232	0,00495 mm Nodo: 28429

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,0000 Elemento: 20697	0,0019 Elemento: 69311

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad1	Automático	1,2 Nodo: 18614	23.524,8 Nodo: 57965

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad rango hasta 2	Automático	1,2 Nodo: 18614	23.524,8 Nodo: 57965

Conclusión

La pieza en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 1,2. Más del 99% está con por encima de un FDS de 3. Con esto afirma que el pasador cumple con los requerimientos mecánicos para ser usado en la máquina.

La deformación longitudinal que aporta esta pieza a la máquina en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,0027522[mm]. Para este pasador es perpendicular a su eje.

Simulación de la celda de carga

Fecha: sábado, 12 de julio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	4
Definiciones de conector	5
Información de contacto	5
Información de malla	6
Fuerzas resultantes	7
Resultados del estudio	8
Conclusión	12

Descripción

El modelo 3D se hizo en base al datasheet de la **celda de carga tipo S marca CZC de 1000[kg]**.

Si bien en el datasheet no se menciona la deformación, si lo hacen otras marcas con geometrías similares, es por esto que se hace el estudio FEA, para obtener un valor aproximado.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

El material exacto no se brinda en el datasheet de la marca, lo más usual es que sea de una aleación de acero, aluminio o acero inoxidable. Para este caso se seleccionó la opción de acero, con lo que para este estudio se usara como material un acero AISI 1045.

Los resultados de tensiones o FDS no son el fin de este estudio ya que estos se consideran validados por ser un comercial.

Información de modelo

Nombre del modelo: celda de carga CZC 1000kg
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos		
Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
<p>Celda de carga</p>	Sólido	<p>Masa:0,693062 kg Volumen:8,82881e-05 m³ Densidad:7.850 kg/m³ Peso:6,79201 N</p>

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p>Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío</p> <p>Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal</p> <p>Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx.</p> <p>Límite elástico: 5,3e+08 N/m²</p> <p>Límite de tracción: 6,25e+08 N/m²</p> <p>Módulo elástico: 2,05e+11 N/m²</p> <p>Coefficiente de Poisson: 0,29</p> <p>Densidad: 7.850 kg/m³</p> <p>Módulo cortante: 8e+10 N/m²</p> <p>Coefficiente de dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin</p>	Celda de carga CZC 1000kg
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción															
Fijo-1		<p>Entidades: 1 cara(s)</p> <p>Tipo: Geometría fija</p>															
Fuerzas resultantes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componentes</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>Resultante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuerza de reacción(N)</td> <td>0,0922976</td> <td>10.000</td> <td>-0,184936</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Momento de reacción(N.m)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Componentes	X	Y	Z	Resultante	Fuerza de reacción(N)	0,0922976	10.000	-0,184936	10.000	Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0
Componentes	X	Y	Z	Resultante													
Fuerza de reacción(N)	0,0922976	10.000	-0,184936	10.000													
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0													

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
Fuerza-1		<p>Entidades: 1 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; -10.000 N</p>

Definiciones de conector

No hay datos

Información de contacto

Contacto	Imagen del contacto	Propiedades del contacto
Contacto global		<p>Tipo: Unión rígida Componentes: 1 componente(s) Opciones: Mallado compatible</p>

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	5,52468 mm
Tamaño mínimo del elemento	1,10494 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	17734
Número total de elementos	11210
Cociente máximo de aspecto	12,034
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	93,1
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0,384
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:00
Nombre de computadora:	TUF

Trazados de calidad de malla

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Trazado de calidad de malla1	Cociente de aspecto	1,04 Elemento: 4371	12 Elemento: 4859

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	0,0922976	10.000	-0,184936	10.000

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones1 Escala deformación = 10	VON: Tensión de von Mises	0N/mm ² (MPa) Nodo: 10	923N/mm ² (MPa) Nodo: 1199

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones plastificación Escala deformación = 24	VON: Tensión de von Mises	0,0 N/mm ² (MPa) Nodo: 10	923,3 N/mm ² (MPa) Nodo: 1199

Tipo de resultado: Análisis estático tensión nodal Tensiones plastificación
Escala de deformación: 23,8833
Volumen (Elemento/Geométrico) = 6,00%/0,72 %

Menos del 1% se plastificaría con este material.

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2 Escala deformación = 24	ERR: Error de norma de energía	0,00268 Elemento: 2010	71,9 Elemento: 5153

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias Escala deformación = 24	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,0000 Elemento: 2402	0,0033 Elemento: 4713

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1 Escala deformación = 24	URES: Desplazamientos resultantes	0,000 mm Nodo: 459	0,380 mm Nodo: 2744

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2 Escala deformación = 1	UY: Desplazamiento de Y	-0,3182 mm Nodo: 2739	0,03853 mm Nodo: 2863

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad2	Automático	0,6	25.492,7
		Nodo: 1199	Nodo: 10

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad rango menor a 1	Automático	0,6	25.492,7
		Nodo: 1199	Nodo: 10

Conclusión

El desplazamiento neto de la celda de carga a 10[kN] es de 0,27[mm]. Esto concuerda con valores que arrojan algunas marcas de celda de carga de similares características.

Por ejemplo, la celda de carga marca **SENTRAN ZA series - Compact S Beam Load Cell**, tiene una deformación similar a la calculada en este FEA:

SENTRAN

ZA Series

Compact S Beam Load Cell

Capacity (LB)	H1	H2	H3	W1	W2	L	T	Deflect	Weight
DIMENSIONS (INCHES)									
25, 50, 100, 150, 200, 250, 300	2.47	0.37	0.38	0.47	0.72	1.97	1/4-28 UNF-2B	0.010"	1.0 LB
500, 750, 1K, 1.5K	2.47	0.34	0.42	0.72	0.97	1.97	1/2-20 UNF-2B	0.011"	1.5 LBS
2K, 2.5K	2.47	0.24	0.37	0.97	1.22	1.97	1/2-20 UNF-2B	0.012"	2.0 LBS
3K	3.97	0.32	0.72	0.97	1.22	2.97	1/2-20 UNF-2B	0.012"	3.5 LBS
5K	3.97	0.40	0.72	0.97	1.22	2.97	3/4-16 UNF-2B	0.016"	3.5 LBS
7.5K	3.97	0.40	0.72	0.97	1.22	2.97	3/4-16 UNF-2B	0.020"	3.5 LBS
10K	3.97	0.40	0.72	0.97	1.22	2.97	3/4-16 UNF-2B	0.025"	3.5 LBS
15K	5.47	0.60	1.00	1.22	1.47	3.97	1-12 UNF-2B	0.025"	7.0 LBS
20K	6.97	0.76	1.24	1.97	2.22	4.97	1 1/4-12 UNF-2B	0.025"	16.0 LBS

Capacidad = 2,5[KLB] --> 11,12[kN]

Deflexión = 0,012" --> 0,3048 [mm]

Simulación de probeta de prueba

Fecha: lunes, 14 de julio de 2025
Diseñador: Diego Víctor Saavedra Ravier
Nombre de estudio: 10[kN]
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción.....	1
Suposiciones	2
Información de modelo.....	3
Propiedades de estudio	4
Unidades.....	4
Propiedades de material	5
Cargas y sujeciones	6
Definiciones de conector.....	6
Información de contacto	6
Información de malla	7
Detalles del sensor	8
Fuerzas resultantes	8
Resultados del estudio	9
Conclusión.....	12

Descripción

Esta probeta de prueba tiene el fin de ensayar la rigidez de la máquina de ensayo de tracción, por tal motivo su deformación debe ser mínima. Es por esto que su geometría tiene el mismo ancho que la mordaza, para aprovechar al máximo el área de contacto con la misma y también para tener una mayor área ante la sollicitación de esfuerzo.

Este estudio es para un ensayo de 10[kN].

Suposiciones

El estudio se hará solo con la probeta de prueba, el contacto con las mordazas emulará con condiciones de contornos similares al ensamble real.

Ensamble real

El material para la probeta puede ser un acero AISI 1010 o AISI 1045, ya que en ambos el módulo de elasticidad es similar. Para este estudio se eligió el AISI 1045.

Información de modelo

Nombre del modelo: probeta de prueba
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas
Probeta de prueba 	Sólido	Masa: 1,98979 kg Volumen: 0,000253477 m ³ Densidad: 7.850 kg/m ³ Peso: 19,5 N

Propiedades de estudio

Nombre de estudio	10kn
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar

Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	<p> Nombre: AISI 1045 Acero estirado en frío Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx. Límite elástico: 5,3e+08 N/m² Límite de tracción: 6,25e+08 N/m² Módulo elástico: 2,05e+11 N/m² Coefficiente de Poisson: 0,29 Densidad: 7.850 kg/m³ Módulo cortante: 8e+10 N/m² Coef. dilatación térmica: 1,15e-05 /Kelvin </p>	<p>probeta de prueba</p>

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción			
Fijo-1		<p>Entidades: 2 cara(s) Tipo: Geometría fija</p>			
Fuerzas resultantes					
Componentes		X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)		-0,0187807	-9.999,88	0,13719	9.999,88
Momento de reacción(N.m)		0	0	0	0
Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga			
Fuerza-1		<p>Entidades: 2 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar fuerza Valores: ---; ---; 10.000 N</p>			

Definiciones de conector

No hay datos

Información de contacto

No hay datos

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura
Puntos jacobianos	4 Puntos
Tamaño máximo de elemento	5,45999 mm
Tamaño mínimo del elemento	5,45999 mm
Trazado de calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

Número total de nodos	26066
Número total de elementos	17175
Cociente máximo de aspecto	4,8694
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	99,9
% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
% de elementos distorsionados (Jacobiana)	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:01
Nombre de computadora:	TUF

Detalles del sensor

No hay datos

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-0,0187807	-9.999,88	0,13719	9.999,88

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones1	VON: Tensión de von Mises	0,0 N/mm ² (MPa) Nodo: 5580	31,2 N/mm ² (MPa) Nodo: 3714

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones2	ERR: Error de norma de energía	0,0 Elemento: 6740	181,6 Elemento: 9535

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0,00000 mm Nodo: 2	0,00799 mm Nodo: 25

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos2	UY: Desplazamiento de Y	-0,00000 mm Nodo: 3738	0,00797 mm Nodo: 25

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	0,00000 Elemento: 5401	0,00011 Elemento: 11153

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad1 Hasta 50	Automático	17 Nodo: 3714	17.221 Nodo: 5580

Conclusión

La pieza en la zona más crítica tiene un factor de seguridad de 17. Mientras que para el resto de la geometría se mantiene siempre arriba de 50.

La deformación longitudinal de esta probeta de prueba en un ensayo de tracción de 10[kN], es en promedio de 0,0064[mm].